

Paolo Giorgini

***FEDERICO RAVÀ E GLI ALTRI COMUNARDI PARTITI DA
PARMA E PROVINCIA PER LA COMUNE DI PARIGI.***

I non eccelsi risultati ottenuti dal presente lavoro sono ampiamente compensati dalla opportunità di ricordare i nomi dei comunardi partiti da Parma e provincia per la Comune di Parigi, cercar di correggere alcune imprecisioni anagrafiche loro riguardanti e depositare la ricerca a casa loro: l'associazione parigina: *Amies et Amis de la Commune de Paris 1871*.

PREMESSA

Scopo della presente ricerca è quello di tentare di individuare i nomi e qualche dato biografico riguardante i comunardi, provenienti da Parma e provincia, che parteciparono alla Comune di Parigi.

Scorrendo gli oltre diciassettemila nominativi, riportati dal dizionario biografico di Jean Maitron, sono stati individuati cinque comunardi provenienti da tali territori, ricordando che : diconsi parmigiani , gli abitanti della città di Parma, mentre, parmensi, coloro che abitano nella provincia di Parma.

A questi cinque comunardi vanno aggiunti quelli riportati

da Jean-Claude Farcy in *La répression judiciaire de la Commune de Paris: des pontons à l'amnistie (1871-1880)* e dei quali successivamente daremo brevissimi cenni.

Il più noto di questi comunardi, Federico Ravà, era originario della vicina città di Reggio Emilia, nel Ducato di Modena o Stato Estense, apparteneva ad una facoltosa famiglia ebrea di commercianti che, alla fine degli anni '40 del XIX secolo, si trasferirono dal ghetto ebraico di Reggio Emilia (Stato Estense), alla città di Parma (Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla poi Ducato di Parma Piacenza e Stati annessi), quest'ultima, molto più tollerante nei confronti degli ebrei.

In realtà, l'unico comunardo nato a Parma, era Giuseppe Zaccardi, figlio unico di un muratore e una casalinga.

Nel corso dei primi anni '60, Giuseppe, svolgeva l'attività di guardia di finanza.

Fra i parmensi, ricordiamo per primo, Armando Fava, originario della frazione di S. Quirico Trecasali, facente parte attualmente del comune di Sissa Trecasali nella cosiddetta "*bassa parmense*", una fascia di territorio pianeggiante posta sul lato sud del Po.

Egli, era un impiegato nel settore commerciale.

I restanti due comunardi erano tutti provenienti da frazioni del territorio montano del comune di Bedonia (500 m. s.l.m.): Scopolo (655 m. s.l.m.) e Calice (877 m. s.l.m.).

Per precisione, colui che, aveva cognome Gilardi o Giraldi,

di professione: giornaliero (sinonimo di lavoro precario), che presumibilmente poteva trattarsi di Ghirardi, era nato in una località della frazione di Calice di Bedonia: Fontanino di Calice; mentre, il muratore Alessandro Chiappa era nativo di un'altra frazione di Bedonia: Scopolo; probabilmente, erroneamente trascritta nei documenti delle autorità francesi, come *Scopoulon?*.

La probabilità che Jean Giraldi e Antoine Chiappa fossero analfabeti e si esprimessero soltanto in dialetto era molto elevata, con evidenti conseguenze sulla compilazione esatta dei loro dati personali, da parte di chi vi era preposto.

Ricordiamo che Bedonia è una località montana dell'Appennino parmense, i suoi abitanti, a causa delle condizioni economiche non particolarmente floride di quei territori, erano costretti ad emigrare, spesso verso la Francia, per trovare lavoro.

La presente ricerca, grazie alla consultazione di documenti conservati presso gli archivi locali, ha tentato di definire alcuni dati personali dei comunardi partiti da Parma e provincia; inoltre, sono state riportate le vicende della loro vita legate al periodo della Comune di Parigi, alla quale presero parte e, per questo subirono, da parte dei "*versagliesi*", dure condanne.

Per alcuni di questi comunardi, i dati posseduti non sono sufficienti al fine di una identificazione certa e una

corrispondenza tra coloro che partirono da Parma e provincia e coloro che subirono condanne per aver partecipato ai fatti della Comune di Parigi.

Nell'identificarli, utilizzeremo il condizionale, talora, si tratta di ipotesi suffragate da indizi più o meno labili.

Due sono i casi dubbi: il primo riguarda la sorte di Federico Ravà dopo la fine degli anni '80.

Egli, in quel tempo, probabilmente risiedeva a Londra ed era un anarchico, svolgeva l'attività di pittore.

Le ultime notizie certe su Ravà, le fornisce Pietro Di Paola nella sua tesi di dottorato: *Italian Anarchist in London (1870 -1914)*, pubblicata nel 2013 con il titolo *The Knights errant of anarchy*, lo studioso ci conferma che verso il 1882, Federico Ravà, risiedeva a Londra.

Potremmo in tal modo accontentarci della definizione di *cavaliere errante dell'anarchia* e terminare così la sua biografia.

Invece, partendo da alcuni labili indizi, proviamo ad ipotizzare che Federico Ravà, fosse lo scultore, pittore, modellista, artista italiano Frederick Rava che risiedeva a Londra insieme a due giovani figlie, una delle quali, si chiamava Amelia, come la sorella maggiore di Federico, rilevati nel 1891 dall' *England and Wales Census*.

L'età stimata dell'artista: 48 anni, più o meno, corrispondente a quella reale, il luogo di nascita dichiarato: Milano, che dovrebbe essere stata la sua ultima residenza

italiana.

Ovviamente, il rischio di una omonimia è incombente, il condizionale è d'obbligo.

Comunque, manca completamente un elemento probante che possa fare da trait d'union fra Federico Ravà e Frederick Rava.

Altro caso dubbio è quello di Jean Giralardi o Girardi.

Si può facilmente verificare che a metà '800 a Bedonia e nelle sue frazioni non esisteva alcuna famiglia riportante il cognome Giralardi o Girardi; il nucleo familiare, con il cognome più simile, era la famiglia Ghirardi abitante nella località Fontanino della frazione di Calice nel comune di Bedonia.

Jean Giralardi o Girardi, affermò davanti alle autorità francesi, di essere nato a Bedonia nel 1843 da Giuseppe e Margherita Ferrari.

In realtà, nel 1843, dalla coppia Giuseppe Ghirardi e Margherita Ferrari nacque Maria.

Jean, dunque, doveva essersi sbagliato nel dichiarare alle autorità il suo anno di nascita, oppure aveva deliberatamente mentito.

Nel 1840 alla coppia nacque Giovanni, nell'anno precedente era nato Luigi.

Probabilmente, Jean potrebbe essere Giovanni, nato nel 1840, ma la certezza non esiste.

Egli potrebbe aver dichiarato false generalità, ma ritengo

più probabile che Jean fosse analfabeta e si esprimesse soltanto in dialetto, era pertanto impossibilitato a declinare correttamente i suoi dati personali alle autorità. Avevo considerato anche il comunardo Moglia Antoine, ritenendolo originario di Bedonia, sulla base delle considerazioni riportate di seguito, ma le mie ipotesi non paiono essere esatte: Antoine, alle autorità dichiarò di essere nato a *Scapulla* in Italia, senza alcuna altra precisazione, a parte la data di nascita: 25 aprile 1835.

Gli unici due indizi che ci potrebbero far considerare Antonio Moglia, come nativo di Bedonia, sarebbero:

a) il luogo di nascita: *Scapulla* , probabilmente è il nome della frazione di Scopolo nel comune di Bedonia scritto o dettato in modo inesatto , questo indizio è avvalorato dalla presenza massiccia delle famiglie di cognome Moglia a Bedonia.

b) A Bedonia e sue frazioni esistevano diverse persone che portavano il nome Antonio e cognome Moglia, ma, nessuno di loro era nato il 25 aprile 1835.

Il testo che ho utilizzato come riferimento per orientarmi sulla presenza degli Italiani alla Comune è: *A Parigi! A Parigi! Italiani alla Comune di Giuseppe Sircana*, (2021).

L'autore del libro, per quanto riguarda i comunardi italiani, oriundi o di origine italiana, propone dapprima cenni biografici sui personaggi più noti, in genere garibaldini: (Amilcare Cipriani, Gaetano Davoli, Federico Ravà, Menotti

Garibaldi, Napoleone la Cecilia, Carlo Piazza, Pier Luigi Savio, Giuseppe Ferrero Gola).

Seguono due oriundi (Lucien Combatz, Adolphe Alphonse Assi), quindi gli emigrati: *“La loro partecipazione alla Comune ebbe, con rare eccezioni motivazioni assai diverse da quelle di garibaldini e rivoluzionari, dei Cipriani e dei Ravà. A muovere queste persone non era una spinta ideale o ideologica ma più prosaiche ragioni”* (p.63-64); tali ragioni erano essenzialmente rappresentate dall’offerta di lavoro da parte della Comune che fumisti, scavapozzi, falegnami, tagliatori di pietre, imbianchini, accettavano di buon grado, senza curarsi dell’aspetto ideologico.

L’autore del libro riporta anche biografie di comunardi italiani artisti, di attivisti ed altri.

Ma la categoria che interessa direttamente la presente ricerca è quella del capitolo del libro di Sircana intitolata *“Non sono tutti stinchi di santo”* (pp.73-77) nella quale cita alcuni casi di comunardi italiani dalla fedina penale non particolarmente immacolata, tra i quali: Giovanni Giraldi e Antonio Moglia , per quest’ultimo, Sircana scrive : *“Venivano[padre fratello e Antonio] da Scopello, in provincia di Vercelli , dove Antonio era nato il 25 aprile 1835”*(p.76) .

Pertanto, Antonio Moglia, non andrà considerarlo fra i comunardi parmensi come invece si era ipotizzato precedentemente.

Prima di procedere con le brevi note biografiche dei cinque comunardi presenti nel Dizionario di Maitron e indicati anche da Farcy , ricordiamo i nomi e qualche notizia di altri sette, riportati soltanto da quest'ultimo autore: Bazini-Gaze[Basini-Gazzi] Antoine[Antonio] di Louis[Luigi] e Bianca[Bianchini] Catherina[Caterina] ,35 anni, giornaliero , proveniente da Bardi [625 m. s.l.m.], Camisa Louis[Luigi],33 anni, giornaliero, nato a Gotra[477 m. s.l.m.] [frazione di Albareto]; Chiappa André[Andrea] ,52 anni, tintore di *Scopola* [Scopolo frazione di Bedonia], Lanzarotti Augustin [Agostino],44 anni, manovale, di Gotra; Lanzarotti Innocente,27 anni, garzone da muratore, di Gotra ; Sartori Guillaume[Guglielmo] di Pellegrino e Mezzette[Mazzetti] Giovanna, 28 anni, di Albareto[512 m. s.l.m.], fonditore, portante una evidente cicatrice sul lato destro della fronte e una sull'orecchio destro, Zecca Etienne[Stefano] di Ambroise[Ambrogio] e Pincherolle [Pinchiaroli] Rosa,23 anni, muratore di Albareto¹.

GIUSEPPE ZACCARDI

Nella premessa, abbiamo scritto che l'unico parmigiano, fra i comunardi censiti da Maitron è Giuseppe Zaccardi².

1 Le correzioni dei dati anagrafici rispetto a quelli riportati da Farcy, poste fra parentesi quadre sono tratte da: Archivio di Stato di Parma, elenchi decennali dei nati nei comuni di Albareto , Bardi, Bedonia.

2 <https://maitron.fr/spip.php?article73102,noticeZACCARDI> Giuseppe [et non Joseph] par Pierre Henri Zaidman, version mise en ligne le 26 juillet 2009 , dernière modification le 30 octobre 2021. Ultima consultazione 4/3/2024

Nato a Parma il 6 gennaio 1844 ³, non nel mese di giugno come riportato nei documenti delle autorità francesi⁴, dal trentasettenne muratore Pietro Zaccardi e dalla moglie della stessa età, Luigia Pasini.

Insieme a Pietro Zaccardi, il 10 gennaio del 1844, altri due testimoni, entrambe muratori, probabilmente suoi colleghi di lavoro, si presentarono insieme a lui, dinnanzi al funzionario dell'ufficio dello Stato Civile di Parma, al fine di attestare dell'avvenuta nascita di Giuseppe, ma, essi, come il padre del nascituro, non furono in grado di firmare il documento, in quanto erano tutti analfabeti⁵.

Da rilevare che l'analfabetismo a Parma ad oltre quindici anni dalla nascita di Giuseppe era pari all'81,6% della popolazione ⁶.

La madre, Luigia Pasini, era non vedente, non saprei dire se lo era già alla nascita di Giuseppe, oppure fu un evento successivo; anche lei era analfabeta⁷, era nata a Gainago, comune di Torrile in provincia di Parma, nel 1807 ⁸, morì nella stessa città nel 1875 ⁹.

Pietro era già vedovo da un precedente matrimonio,

3 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile Parma. Nati 1844 volume 1 , atto n.39 Zaccardi Giuseppe . (gli altri nomi, oltre a Giuseppe che furono attribuiti al neonato sono : Lodovico, Ermenegildo, Cipriano)

4 <https://maitron.fr/spip.php?article73102,notice> Zaccardi Giuseppe ...cit.

5 Archivio Comunale di Parma. Stato Civile Parma, volume 1 cit.

6 Sicuri, Fiorenzo, Parma nell'età liberale 1860-1925, Fidenza,2015, Mattioli1885, p.20

7 Archivio Comunale di Parma, Foglio di famiglia relativo al periodo 1865, in corrispondenza del 1° Censimento Italiano ed è aggiornato con i vari accadimenti della famiglia fino al 1880 circa.

8 Id. Pasini Luigia del fu Pietro, e della fu Roncaglia Rosa, nata a Gainago il 22 maggio 1807.

9 Id. Pasini Luigia muore a Parma il 21 novembre 1875.

quando sposò Luigia¹⁰, egli era nato 1807, nella località di Valera, nei pressi di Parma¹¹, come detto in precedenza, era un muratore, poi divenne stuccatore; era zoppo, presumibilmente in seguito ad un incidente, poiché fu riformato alla leva militare perché figlio unico e non per motivi fisici¹².

Morì all'Ospedale di Parma il 10 settembre 1884¹³.

La famiglia Zaccardi, di religione cattolica, risiedette in affitto a Parma, in Borgo Parente, 49¹⁴ nella parrocchia di S. Giuseppe, nella *Parma vecchia* (o *Oltretorrente*).

I genitori di Giuseppe erano immigrati dal contado di Parma; in genere si trattava di contadini attratti dalle possibilità offerte dalla corte ducale di Maria Luigia, provvida di sussidi, elemosine ed assistenza per tali popolazioni. “(..) *l'Oltretorrente era meta di molti che lasciavano campagna o montagna in cerca di sopravvivenza.*”¹⁵

In certe parrocchie della, impropriamente detta, *Parma vecchia* (o *Oltretorrente*), quasi il cinquanta per cento dei residenti non era nato in città ma provenienti dal suburbio e dalle zone di montagna.

Borgo Parente era (ed è) un borgo dell'*Oltretorrente* di

10 Id. Vedovo della fu Baruffini Maria

11 Id. Zaccardi Pietro del fu Giuseppe e della fu Minardi Teresa, nato a Valera il 29 agosto 1807

12 Id.

13 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile, Parma, Morti ,1884

14 Archivio Comunale di Parma, Foglio di famiglia ...cit.

15 Becchetti, Margherita, Fuochi oltre il ponte, Roma,2013, DeriveApprodi p. 4

Parma, quest'ultimo era una delle due zone nelle quali era divisa fisicamente , economicamente ed antropologicamente la città: *Parma nuova* e *Parma vecchia* o *Oltretorrente* ,la quale era abitata da un: “ *Lumpenproletariat di tante città europee, sedi (o un tempo sedi) di corte regnante, di cui una numerosa e nutrita letteratura ottocentesca ha lasciato appassionante descrizioni .*”¹⁶

Vi abitavano anche indomiti personaggi dal fiero carattere e poco inclini ai compromessi, a tal proposito a metà del borgo era posta l'osteria Montagna, il cui titolare sosteneva di aver partecipato alla congiura contro Carlo III¹⁷ , l'unico regicidio del Risorgimento, egli si arruolò successivamente nelle file garibaldine.

Giuseppe, nel 1864, come era accaduto a suo padre, fu riformato alla leva militare perché era figlio unico di padre vivente¹⁸.

Si impiegò come guardia di finanza¹⁹.

Personalmente, non ho approfondito i criteri con i quali venivano selezionati gli aspiranti che desideravano essere arruolati nelle guardie di finanza, nei primi anni dell'unificazione dell'Italia, quando fu arruolato Giuseppe. In genere, l'aspirante guardia presentava domanda

16 Sicuri, Fiorenzo, Parma nell'età liberale 1860-1925...cit.p.19

17 Marcheselli, Tiziano, Le strade di Parma, vol.2(M-R), Parma,1989, Tipolitografia Benedettina Editrice, pp.158-159

18 Id.

19 Id.

all'Intendenza di finanza, la quale a sua volta, chiedeva informazioni riservate sulla condotta morale e politica del candidato alla Prefettura.

Il tenore della risposta del Prefetto, per dar speranze al candidato di essere assunto, doveva garantire che l'aspirante guardia avesse: *"(..)sempre tenuto una condotta morale e politica lodevolissima non dando motivo a qualsiasi lagnanza"*²⁰.

Una caratteristica dei popolani dell'*Oltretorrente* è ben riassunta dal titolo: *"Abbasso la sbirraglia"* di un capitolo del libro di Margherita Becchetti, *Fuochi oltre il ponte. Rivolte e conflitti sociali a Parma (1868-1915)*²¹, con il termine *sbirro* non si intendeva soltanto il carabiniere o l'agente di pubblica sicurezza, quindi il tutore dell'ordine, ma: *" Proprio lo Stato, la legge e le sue divise erano nei borghi quanto di più invisibile ci potesse essere e verso di loro, alla minima occasione, si accendeva l'ira popolare "*²²
Nel 1869 Zaccardi giunse a Parigi²³, il suo lavoro era il fumista, consistente nella costruzione e manutenzione delle stufe, lavoro esercitato in Francia da molti migranti italiani²⁴.

Il suo domicilio parigino era, dapprima il 16 della storica

²⁰ Archivio di Stato di Reggio Emilia, Ufficio di Pubblica Sicurezza di Reggio (1876-1897), Atti di Protocollo Riservato, b.29, Arruolamento guardie di finanza 2/12/1884.

²¹ Becchetti, Margherita, *Fuochi oltre il ponte...*cit.pp.91-109

²² Id. p.91

²³ <https://maitron.fr/spip.php?article73102>, notice Zaccardi Giuseppe...cit.

²⁴ Sircana, Giuseppe, *A Parigi! A Parigi! Italiani alla Comune*, Milano,2021, Biblion edizioni, p.65

rue de Charenton nel XII arrondissement, successivamente il 47 di rue Basfroi nel XI arrondissement²⁵.

Il foglio di famiglia del comune di Parma,²⁶ precedentemente citato in nota, fa risalire al 1871 la presenza a Parigi del muratore (tale la professione che dichiarò alle autorità francesi) Giuseppe Zaccardi.

A Parigi, Zaccardi si arruolò come guardia nella 6° Compagnia del 238° Battaglione della Guardia Nazionale della Senna nel corso dell'assedio di Parigi.

Il 238° battaglione fungeva da "*copertura*" per i rivoluzionari italiani²⁷.

Zaccardi prestò servizio nella Legione italiana durante la Comune²⁸.

Fu

arrestato il 6 giugno 1871, in uniforme da federato alla Gare de Lyon, aveva con sé un lasciapassare del consolato italiano; fu detenuto a Fort Hommet (Guernesey), poi nella prigione di Mont Valérien²⁹.

Egli sosteneva di aver prestato servizio soltanto dal 16 al 23 maggio e di aver partecipato solo alla costruzione di una barricata alle Porte de Vanves³⁰.

Zaccardi fu condannato, il 2 aprile del 1872, a 10 anni di

25 <http://maitron.fr/spip.php?article73102,noticeZaccardi> Giuseppe...cit.

26 Archivio Comunale di Parma, Foglio di famiglia ...cit.

27 <https://maitron.fr/spip.php?article51610,avviso> AZZARI Francesco [e no François] di Pierre-Henri Zaidman, versione pubblicata online il 26 luglio 2009, ultima modifica il 23 febbraio 2019. Ultima consultazione 4/5/2024

28 <http://maitron.fr/spip.php?article73192,noticeZaccardi> Giuseppe ...cit.

29 Id.

30 Id.

esilio: egli ottenne la grazia il 29 maggio 1879, a condizione di essere espulso dalla Francia ³¹.

Nel 1875, lo stesso anno della morte della madre, Giuseppe andò a risiedere a Milano in via Mulino delle armi,9 ³².

FEDERICO RAVÀ

Nel 1849, due anni dopo il trasferimento da Reggio Emilia a Parma, la famiglia del facoltoso commerciante e mediatore ebreo Leon Ravà era composta , oltre che dal capofamiglia quarantacinquenne, dalla moglie Allegra Liuzzi, nata nel 1809,dal primogenito tredicenne Emilio³³ e dalla sorella Amalia³⁴, di un anno più giovane, seguivano Eugenio³⁵ (1840), Enrico³⁶, (1841) e Federico³⁷ (1842) per terminare con Marianna Rosa³⁸ nata nel 1845 come tutti gli altri a Reggio Emilia ³⁹.

31 Id.

32 Archivio Comunale di Parma, Foglio di famiglia...cit.

Il nome esatto della via è Molino delle armi (nel passato vi doveva essere un mulino che serviva ad arrotare le armi per l'industria delle armi bianche).

33 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Registro 1769-1861,35/1, Popolazione ebraica, Università Israelitica, stati semestrali della popolazione:1849-1857, atto n.698 Marco Emilio nato il 24/2/1835

34 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Ruolo della Popolazione Israelitica della città di Reggio dal 1834 in avanti, Registro 1769-1861, 35/1, atto n. 728 Amalia nata il 23/10/1837.

35 Id. atto n, 766, Ghion Aron Eugenio, nato il 1/3/1840. in alcuni documenti successivi viene riportato 1° maggio come mese di nascita.

36 Id. atto n. 784, Enrico, Salomone, nato il 6/4/1841 in un documento successivo viene riportato il 16 aprile come giorno di nascita.

37 Id. atto n. 828, Federico, Guglielmo, Sabbadino , nato il 19/11/1842

38 Id. atto n. 872, Rosa Marianna, nata il 27/4/1845

39 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Stato Civile Israelitico, Registro 1769-1861Popolazione ebraica, Università israelitica, Nati, Matrimoni, Morti, b.35/5 Di quelli che nativi di Reggio hanno altrove domicilio, senza l'assenza continuata di un decennio.

A Parma, nel 1848 morirà Rosa⁴⁰ che era nata a Parma l'anno prima⁴¹, nel 1851 Marianna Rosa⁴² e, come vedremo in seguito, nel 1855, il primogenito Emilio.

In famiglia erano presenti anche tre domestici e una servente⁴³.

Nel Censimento della Popolazione del Comune di Parma del 1857⁴⁴ la famiglia Ravà era composta dai genitori: il negoziante e mediatore Leone fu Isaia, e dalla moglie Liuzzi Alegrina, da quattro figli maschi; era inoltre presente la quarantenne nubile Liuzzi Rachele, un domestico e tre serventi.

Ma quali condizioni per gli ebrei, i Ravà trovavano nel Ducato di Parma Piacenza e Guastalla che non offriva la città di Reggio Emilia appartenente al Ducato di Modena o Stato Estense?

Nel 1837 le differenze fra i due stati nei confronti dei cittadini ebrei erano piuttosto rilevanti riguardo al possesso di beni immobili, accesso alle libere professioni, ammissione ai pubblici impieghi, alle cariche amministrative municipali, alla leva militare, all'obbligo di dimorare nei ghetti⁴⁵: molto avanzate nel Ducato di Parma,

40 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile di Parma, Morti, 1848, vol.2, atto n. 1920. Rosa Ravà morta il 17/4/1848.

41 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile, Decennale dei nati a Parma 1846-1847 Ravà Rosa nata a Parma nel settembre 1847. In un successivo documento si riporta che Rosina è nata a Parma il 2/10/1847 (Archivio di Stato di Reggio Emilia Ruolo della popolazione Israelitica...cit. atto n.913.

42 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile di Parma, Morti, 1851, vol.2, atto n.1948. Marianna Ravà morta il 23/10/1851

43 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Stato Civile Israelitico, Registro 1769-1861 ...cit.

44 Archivio Comunale di Parma, Censimento della Popolazione del Comune di Parma nell'anno 1857

45 Camurani, Ercole, La tradizione liberale degli Ebrei nel Risorgimento, Fidenza, 2014, Mattioli 1885, pp.33-34

assai restrittive nel Ducato di Modena.

A

Reggio Emilia, il 2 giugno del 1835, si sposarono Leon Benjamin Ravà figlio di Isaia e della fu Levi Elisabetta con Liuzzi Allegra di Donato e Consola Mortara⁴⁶.

Leon Ravà, nato a Reggio Emilia il 9 aprile 1804⁴⁷ era figlio di Isaia e Levi Isabella.

Leone morirà a Parma il 4 agosto 1869⁴⁸.

La madre Liuzzi Allegra, nominata anche Allegrina, Alegrina, Lina, era figlia di Donato e Consola Mortara, era nata il 9 febbraio 1809⁴⁹.

Nel gennaio 1855 il primogenito diciannovenne Emilio, fu iscritto dal padre Leon alla Accademia di Belle Arti cittadina⁵⁰, frequentò matematica nel corso di ornato. Emilio, morì prematuramente nell'estate dello stesso anno⁵¹.

La composizione della famiglia Ravà rilevata nel corso del 1° censimento dello Stato italiano del 1865 registrava, oltre a Leon e la moglie Lina, quattro figli maschi: Eugenio, Enrico, Federico e Angelo, quest'ultimo nato a Parma nel 1850⁵²; erano presenti anche due domestiche.

46 Archivio di Stato di Reggio Emilia, Stato Civile Israelitico, Registro 1789-1861...cit. atto n. CXLIV

47 Archivio Comunale di Parma, foglio di famiglia...cit.

48 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile di Parma, Morti, 1869, volume 2, atto n.1460

49 Id.

50 Archivio dell'Accademia di Belle Arti di Parma, Ruolo degli alunni della Accademia di Belle Arti di Parma, Ornato 1837-1855, n.585 Ravà Emilio, anni 19.

51 Archivio Comunale di Parma, Stato Civile del Comune di Parma, Morti, 1855, atto n.2171.

52 Archivio Comunale di Parma, Registro di popolazione del comune di Parma per l'anno 1865, Angelo Ravà, [nato a Parma il 28 aprile 1850.

All'epoca i Ravà abitavano in affitto in una casa posta in Borgo S. Quirino [attualmente Borgo Gian Domenico Romagnosi] n.4, nella parrocchia di S. Bartolomeo ⁵³.

Prima del censimento del '65, i fratelli Ravà avevano già mostrato tutto il loro impegno e il loro attaccamento ai valori risorgimentali e a Garibaldi.

Prima di trattare del garibaldino, comunardo, internazionalista, infine anarchico Federico Ravà, corre l'obbligo di un brevissimo cenno riguardante il più famoso dei fratelli Ravà: Eugenio ⁵⁴, limitandoci a riportare soltanto due succinti documenti.

Il primo riassume molto celermente la carriera militare di Eugenio: si tratta di una lettera di raccomandazione rivolta agli amici unionisti americani scritta da Giuseppe Garibaldi a favore di Eugenio Ravà, espatriato in America.

Il contenuto della lettera fu inciso su una lapide alla morte di Eugenio, il cui testo è riportato in nota, lapide tuttora presente nel cimitero israelitico di Parma ⁵⁵.

Ad Eugenio Ravà, sia a Parma che nella sua città natale,

53 Id.

54 Lasagni, Roberto, Dizionario biografico dei parmigiani, IV volume, Parma,1999, PPS Editrice p.65

55 Sitti,, Giuseppe, Il Risorgimento Italiano nelle epigrafi parmensi,Parma,1915,Officine Grafiche Fresching & C. , p.148: " Reparto Israeliti 240 il Maggiore Eugenio Ravà (Reggio Emilia 1/5/1840-Parma 11/7/1901) Bersagliere alla battaglia di San Martino , dei Mille nel 1860,segui la fortuna e le idee garibaldine ad Aspromonte in Tirolo a Mentana nei Vosgi con intrepida fede nel grandissimo degli italiani nei destini della patria nella libertà (dettata dal prof. O. Boni cenno necrologico ne *L'Idea* 19-20 luglio 1901) . Sul sepolcro dettatogli dal Municipio di Parma si volle incisa epigrafe degna di lui la lettera seguente: "*Raccomando ai miei amici d'America il Signor Eugenio Ravà egli è uno dei Mille che mi seguirono a Marsala nel 1860 comandava una compagnia del battaglione di mio figlio Menotti. Egli venne con me ad Aspromonte. Possa la benevola accoglienza di un popolo libero essere di conforto al capitano Ravà nell'esilio che gli cagiona il di lui grande amore per la patria. Da Pisa 26 aprile 1862. Giuseppe Garibaldi.*"

Reggio Emilia, è stata dedicata una via cittadina ⁵⁶.

Il garibaldino, giornalista, Giuseppe Beghelli (1847-1877), era, nei suoi giudizi poco incline agli elogi, molto alle critiche; nel suo libro di ricordi sulla campagna dei Vosgi: *La camicia rossa in Francia*⁵⁷, nei confronti di Ravà, espresse solo elogi: *“Ettore (sic) Ravà. Maggiore del terzo battaglione della legione Ravelli. Avvenente, compito, elegante...chic! Modesto, valoroso, stimato dai commilitoni conosce le applicazioni del proprio grado e le sa applicare. (..)”* ⁵⁸

Umberto Eco ne: *Il cimitero di Praga*⁵⁹, fa dire al falsario, antisemita Simone Simonini, protagonista del suo romanzo storico ambientato nell'Ottocento: *“ (..) se nel complotto per sostenere Garibaldi non c'entrassero anche gli ebrei. Di solito c'entrano sempre. Mi sono ancora rivolto a Musumeci. E come no? Mi ha detto Musumeci (..) Mi sono divertito a spulciare l'elenco dei volontari di Marsala che è stato pubblicato “a onore dei valorosi”. E vi ho trovato nomi come Eugenio Ravà, Giuseppe Uziel, Isacco D'Ancona, Samuele Marchesi (..)”* ⁶⁰

Si tratta di Ravà Eugenio, presente nell'Elenco alfabetico di

⁵⁶ A Parma esiste una via, nei pressi dell'Ospedale cittadino intitolata, su richiesta della figlia Anita, ad Eugenio Ravà. Anche a Reggio Emilia, ad Eugenio è stata intitolata una via, ma non saprei per quale motivo riporta per esteso i due secondi nomi Aron Ghion, seguiti dalla E. di Eugenio, in realtà, tutti i documenti ufficiali e stampati vari hanno sempre scritto Eugenio Ravà.

⁵⁷ Beghelli, Giuseppe, *La camicia rossa in Francia*, Torino, 1871, Stabilimento Giuseppe Civelli p.418-419

⁵⁸ Id.p.418

⁵⁹ Eco, Umberto, *Il cimitero di Praga*, Milano, 2010, Bompiani.

⁶⁰ Id.154

tutti i componenti la spedizione dei Mille di Marsala, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia nel 1878⁶¹ ed anche nella raccolta fotografica di Alessandro Pavia: *L'Album dei Mille*.⁶²

Anche l'altro fratello Enrico fu garibaldino ;Federico, il più giovane dei tre non riuscì a seguire i fratelli, nell'impresa dei Mille

Egli era stato ammesso dal 25 novembre 1861 alla scuola di ornato elementare per l'anno scolastico 1861-62 dell'Accademia di Belle Arti di Parma ⁶³.

Non parrebbe aver proseguito il corso oltre il primo trimestre⁶⁴ .

Fra i suoi colleghi di studio, il sedicenne Achille Rabbeno⁶⁵ un altro ebreo, nato a Reggio Emilia, ma trasferitosi a Parma con la famiglia.

Il padre, Davide, fu redattore poi direttore, proprietario del giornale moderato cittadino *La Gazzetta di Parma*.

Federico, si trovò ben presto sui campi di battaglia accanto ai fratelli in diverse campagne.

In qualità di garibaldino, con il grado di sottotenente fece parte della Divisione Medici, III brigata Eberhardt, Il

61 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 266 del 12 novembre 1878, Ravà Eugenio n.827

62 Pavia, Alessandro, *L'Album dei Mille*, (1870?), Roma, 2004, Gangemi Editore, p.105 Ravà Eugenio n. 819

63 Archivio dell'Accademia di Belle Arti di Parma, Ruolo degli Alunni della Reale Parmense Accademia di Belle Arti 1858-1861 Ravà Federico 19 anni

64 Id.

65 Id.

reggimento Dunyow ⁶⁶.

Nel 1866 prese parte alla terza guerra d'indipendenza nel 7° reggimento volontari e si unì ai garibaldini a difesa di Creta; *“Nel 1867 Ravà partecipò a Roma al tentativo insurrezionale volto ad assecondare la marcia di Garibaldi, ma fu arrestato e trattenuto in carcere per qualche mese.”*⁶⁷

Fu inoltre tenente dell'XI° compagnia del II° battaglione della Legione Ravelli nell'esercito dei Vosgi⁶⁸.

Con il grado di tenente prestò servizio nella Comune di Parigi.

Nella capitale francese, Federico era domiciliato in rue des Boulangers ,11 nell'XI° arrondissement. ⁶⁹; nella vita civile egli era celibe e svolgeva un'attività artistica come pittore. Fu arrestato dai *“versagliesi”* e condotto nelle carceri di Chantiers a Versailles, ebbe una discussione con l'ufficiale che comandava la prigione al quale aveva cominciato a scolpire il busto⁷⁰.

Il 28 febbraio 1872, dal V° Consiglio di guerra, fu condannato alla deportazione in una fortezza recintata e alla *dégradation civique* ⁷¹o morte civile.

I reati a lui attribuiti erano di aver fatto parte di un

66 Archivio di Stato di Torino, Ministero della Guerra, Esercito Italia Meridionale, Ruoli Matricolari, Mazzo 28, registro 159

67 Federico Ravà e il racconto della deportazione in: Sircana, Giuseppe, A Parigi! A Parigi! ...cit.pp.47-49

68 <https://maitron.fr/spip.php?article69324,notice> RAVA Federico [et non Frédéric] par Pierre-Henri Zaidman, version mise en ligne le 28 juillet 2009, dernière modification le 2 septembre 2019. Ultima consultazione 4/3/2024

69 <https://maitron.fr/spip.php?article69324,notice> RAVAFederico...cit.

70 Id.

71 Sulla dégradation civique: Pepino, Sylvie, Mort civile,dégradation civique...Bulletin n.83 Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, <https://www.commune1871.org>

movimento insurrezionale, aver comandato bande armate e aver fatto resistenza alla forza pubblica.

Da Brest, Ravà, il 31 luglio 1872 fu imbarcato sulla Garonne, con destinazione Nuova Caledonia.

Federico Ravà giunse a Nouméa, il 5 novembre 1872.

A bordo della nave, veniva indicato come “*idolatra*” e “*interessato alla politica*”.

Riguardo alle notizie sulla Garonne ed il trasferimento dei condannati in Nuova Caledonia alla data del 31 luglio 1872, si rimanda all’interessante ed esauriente sito:

www.bernard-guinard.com ⁷².

Scorrendo i nomi dei deportati in fortezza, imbarcati sulla Garonne, oltre una settantina, a differenza di quelli condannati alla deportazione semplice, molto più numerosi⁷³, oltre a quello di Ravà, appare un solo nome italiano: François Azzari⁷⁴, ventiquattrenne fumista, della 8° Compagnia del 238° battaglione; era nel gruppo dei: / *Vendicatori di Parigi*, a giudicare dal suo attivismo in difesa della Comune, le stufe ed i camini sembrerebbero essere stati la sua ultima preoccupazione.

Il numero di matricola 321 accompagnò Ravà per gli anni della sua permanenza in Nuova Caledonia.

Federico Ravà, in collaborazione con Cipriani o

⁷² www.bernard-guinard.com/articles%20divers/convois%20de%deportes/Garonne/la-Garonne.html

⁷³ www.bernard-guinard.com/articles%29divers/Convois%20de%20deportes/Garonne/la-Garonne.html

⁷⁴ <https://maitron.fr7spip.php'article51610,avviso> AZZARI Francesco [e non François] di Pierre-Henri Zaidman versione pubblicata online il 20 luglio 2000, ultima modifica il 23 febbraio 2019. Ultima consultazione: 5/5/2024

singolarmente, inviò nel corso del tempo, a diversi giornali (*Il Gazzettino rosa, La Plebe, L'Emporio Pittoresco*) alcune note sulla vita dei deportati in Nuova Caledonia.

Su *L'Emporio Pittoresco* n.478 del 1873⁷⁵ nell'articolo:

“lettera III”, firmata Federico Ravà, sono riportati importanti cenni biografici su Amilcare Cipriani, imbarcato sulla fregata Danae il 3 maggio del 1872 e giunto stremato, per le vessazioni subite durante il viaggio nella stessa fortezza dove era imprigionato Ravà, il quale accorse subito all'ospedale dove giaceva in fin di vita l'amico di tante battaglie, come scriveva lo stesso Ravà⁷⁶: *“ Egli mi conobbe e nell'udire le mie parole pronunciate in italiano parve rivivere. Bisogna essere a sei mila leghe da Milano e prigioniero, per conoscere il bene che a noi può arrecare la voce di un amico, e che parli la natia favella! Sono due anni che noi siamo prigionieri e spesse volte nelle ore delle nostre afflizioni raccontando i passati tempi reciprocamente ci confortiamo. Salute e fratellanza!”*⁷⁷

Nel numero 481⁷⁸ dello stesso giornale, Ravà riportò il commosso discorso di Paschal Grousset davanti al feretro di Augustin Verdure che morì da relegato il 28 aprile 1873. Quando poco tempo dopo, Louise Michel fu condotta, come relegata, a Ducos e scese dalla scialuppa della

⁷⁵ *L'Emporio Pittoresco*, dal 26 ottobre al 1° novembre, anno X, 1873, n.478 pp.214-215

⁷⁶ *Id.* p.215

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *L'Emporio Pittoresco*, dal 16 al 22 novembre 1873, anno X, n.481, pp.227-229

Virginia, dopo aver ritrovato “(..) *Cipriani, Rava, Bauer. Le père Croiset, de l'état-major de Dombrowski, notre ancien ami Collot, Oliver Pain, Grousset, Caulet de Tailhac, Grenet, Burlot du comité de vigilance, Charbonneau, Fabre, Champy (..)*”⁷⁹, domandò: “*Où donc est Verdure?*”⁸⁰, la triste risposta fu che egli era già morto.

Altri due numeri de *L'Emporio Pittoresco* riportano altre corrispondenze, nel n. 479⁸¹ anche un ritratto dello stesso Ravà e uno di Cipriani; nel 480⁸² dei disegni raffiguranti gli indigeni Kanack o Caledoni. Da alcuni di questi articoli fu tratto anche un libro dal titolo *La Nuova Caledonia-Lettere di un deportato italiano*⁸³.

Il 23 luglio 1873 vi fu un intervento in favore di Ravà, da parte del generale Cialdini, presso i francesi, ma risultò inutile⁸⁴.

Il 12 dicembre 1878, la sua pena fu commutata in dieci anni di esilio.

Fu graziato il 15 gennaio 1879, partì per la Francia con la Loira il 1° novembre successivo.

A Reggio Emilia, alla fine degli anni '70, il nome di Federico Ravà apparve associato nei rapporti di Pubblica Sicurezza, a quello di un altro comunardo reggiano: Gaetano Davoli;

79 Michel, Louise, *La Commune*, Paris, 1898, P-V Stock, Editeur, p.360.

80 Id.

81 *L'Emporio Pittoresco*, dal 2 all'8 novembre 1873, anno X, n.479 pp.201-204

82 *L'Emporio Pittoresco* dal 9 al 15 novembre 1873, anno X, n.480, pp.213-215

83 Ravà, Federico, *La Nuova Caledonia-Lettere di un deportato italiano*, Milano, 1873, Sonzogno.

84 Sircana, Giuseppe, *A Parigi! A Parigi! ...cit.*p.47

entrambe reduci della Comune di Parigi, passati dalle battaglie risorgimentali all'internazionalismo⁸⁵.

Federico Ravà fu anche arrestato a Milano, dove si era trasferita la famiglia dal 1875⁸⁶, per attentato alla sicurezza dello Stato⁸⁷.

Le successive notizie su Ravà sono rintracciabili nell'opera di Pietro Di Paola⁸⁸, il quale, come abbiamo specificato nell'introduzione, verso il 1882, colloca Ravà a Londra, in qualità di anarchico:” (..) *London became the natural place to chic radicals and refugees escaped. Among the many Italians there was Federico Ravà who fought with Garibaldi in France and was wellknown among the community of Italian refugees in the 1880s*⁸⁹.”

Di Paola, riprendendo un rapporto dell'ambasciata italiana a Londra rileva come la estrema povertà affliggesse i rifugiati politici italiani: “ *However, poverty often affected refugees' everyday life. According to the Italian ambassador in 1882 Ravà, Ceccarelli, and Alvini found themselves in such hardship that they sold a pair of shoes*

85 Fontanesi, Tiziana, i riflessi della Comune e il movimento internazionalista a Reggio Emilia (1871-1885), tesi, Università degli Studi di Bologna facoltà di Magistero, a. a. 1973-74 , p.71 ; conservata presso Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Rombaldi, Odoardo, Cronache della Questione sociale in Reggio Emilia (1859-1886) in Reggio Emilia dopo l'Unità, Atti del convegno di Studi 12 dicembre 1964, Reggio Emilia, 1964, Tecnostampa.p.210. Boccolari, Giorgio, Fontanesi, Tiziana, Le origini del movimento operaio e contadino, in: Storia illustrata di Reggio Emilia, pp.417-432, Repubblica di San Marino, 1987, AIEP, p.420, Morelli, Giuseppe, Le prime organizzazioni reggiane del movimento di classe, in: *L'Almanacco* n.15, Reggio Emilia, dicembre 1989, pp.6-13.

86 Archivio comunale di Parma Registro della Popolazione...cit.

87 Morelli, Giuseppe, Le prime organizzazioni...cit. p.15

88 Di Paola, Pietro, *The Knights errant of anarchy : London and the Italian anarchist diaspora(1880-1917)*, Liverpool, 2013, Liverpool University Press

89 Id. p. 30

for two shillings to *feed themselves. Most of their wardrobe had already been sold for the same reason.*"⁹⁰

Sull'England and Wales Census del 1891⁹¹ compare nel distretto di Saint Pancras a Londra l'italiano Frederick Rava di 48 anni, nato nel 1843, sposato, artista, modellista, stampatore, scultore.

Nel censimento suddetto, insieme a Frederick, risiedeva la figlia tredicenne Katie⁹² che era una scolara, la cui nascita è stimata essere nell'anno 1878, anno nel quale Federico era ancora relegato in Nuova Caledonia.

Inoltre, era presente in famiglia una seconda figlia dell'età stimata di quattro anni, nata nel 1887, scolara, di nome Amelia⁹³, come la sorella di Federico [Amalia].

Nella rilevazione non compare la moglie di Frederick.

Nel Censimento del 1901, è sempre presente Amelia (Emmeline) dell'età di 14 anni, nata nel 1887⁹⁴ ed anche la sorella Kate⁹⁵ (Katie) di 23 anni, single, cucitrice di professione, Frederick, il loro padre, di 58 anni, artista e, a differenza del precedente censimento, è presente anche la moglie Catherine Rava⁹⁶ di 51 anni, nata nel villaggio inglese

90 Id. p.50

91 <https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:35G8-93Z:Wed> Jan 10 02:09:43 UTC 2024), Entry for Frederick Rava and Katie Rava, 1891. Ultima consultazione: 1774/2024.

92 Id.

93 Id.

94 <https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X9ZV-H4D> : 20 May 2019 Emmeline Rava in household off Frederick Rava St.PancrasMiddlesex . Ultima consultazione:27/2/2024

95 Id.

96 Id. "*Italian embassy to Foreign Ministry, 7 June 1882, (...)*"

di St Osyth, nella contea dell'Essex, nel 1850 circa. Il censimento del 31 marzo 1901, rilevò i dati della famiglia Rava a St Pancras, Middlesex, London, Albany Street, Regent's Park.

Nel corso del censimento del 1911⁹⁷ il pittore Frederick Rava, 69 anni, nato a Milano nel 1842, risiedeva con la famiglia a West St Pancras St Jude Gray'Inn Road London. I famigliari erano: la moglie Kate Rava di 62 anni e la nipote Martha Reddin di 5 anni.

Nel 1917 a Brentford, Middlesex, London, all'età di 68 anni morì Kate Rava⁹⁸, fu sepolta presso l'Acton Cemetery di Londra⁹⁹.

Nel 1924 nel Middlesex morì Frederick all'età stimata di 78 anni¹⁰⁰, Federico ne avrebbe avuti 82, fu sepolto presso l'Acton Cemetery di Londra¹⁰¹.

Se Frederick Rava era effettivamente Federico Ravà, non possiamo non notare una miglior fortuna rispetto all'amico Amilcare Cipriani riguardante gli affetti famigliari: ricordiamo che quest'ultimo vide per la prima volta sua

97 " England and Wales Census,1911,"database, Family Search (<https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XW28-YFX:1August> 2019), Frederick Rava, St.PancrasSt JudeGray'sInn Road, London, englandand Wales census," database and images , findmypast ([http://www.findmypast.com:n.d.\):citing](http://www.findmypast.com:n.d.):citing) PRO RG 14 , The NationalArchives of the UK, Kew, Surrey. Ultima consultazione: 27/2/2024

98 "England and Wales Death Registration Index 1837-2007 "Familysearch.org/ark:/61903/1;1;2JQC-LHZ : 31 december 2014),Kate Rava , 1917; from "England & Wales Deaths, 1837-2006."database, findmypast (<http://www.findmypast.com> : 2012);citing Death , Brentford ,Middlesex, England, Generalregister Office.Ultima consultazione: 27/2/2024

99 Id.

100 " England and Wales Death Registration Index 1837-2007 , Family Search (<https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVH4-CMT4:3> November2021), Frederick Rava , 1924. Ultima consultazione: 27/2/2024

101 Id.

figlia: Fulvia (Lavinia, Itala, Roma) quando era adulta e già sposata.¹⁰²

Non è stato possibile reperire alcuna notizia riguardante la produzione artistica di Federico Ravà e/o Frederick Rava consultando i principali repertori ed enciclopedie d'arte internazionali e locali.

ARMANDO FAVA

Armando Fava nacque il 15 maggio 1851 a San Quirico Tre Casali ¹⁰³, paese della *bassa* parmense.

Il padre Gaetano aveva ventiquattro anni era domiciliato con la famiglia a San Quirico sulla strada Boschetta, dove conduceva terreni in affitto, la moglie si chiamava Ferdinanda Allodi.

Alla fine degli anni'60 del XIX secolo, Armando era celibe e lavorava come impiegato nel settore commerciale¹⁰⁴.

Egli, si recò in Francia nel dicembre 1870, era senza fissa dimora, si arruolò in un corpo di armata garibaldino organizzato a Digione.¹⁰⁵

Successivamente fu guardia semplice nella II° compagnia di marcia del 183°battaglione federale.

Pochi giorni dopo aver compiuto vent' anni, il 28 maggio

102 *Le Rappel* , 1, août, 1908, n.14022 ,p.2

103 Archivio di Stato di Parma, Atti dello Stato Civile del Circondario di Parma. Trecasali (2282) , 1851. Atto n. 64. Armando, Gaetano, Maria.

104 <https://maitron.fr/spip.php?article58918,notice> FAVA Armando, version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification le 27mai 2019. Ultima consultazione: 4/3/2024

105 Id.

1871 fu arrestato¹⁰⁶ ed il 26 marzo 1872 il XVI° Consiglio di guerra lo condannò a dieci anni di reclusione¹⁰⁷.

ALESSANDRO CHIAPPA

Il 22 gennaio 1853 la filatrice Maria Moglia, domiciliata a Scopolo, frazione di Bedonia, dichiarava davanti a due testimoni (un calzolaio e un proprietario) e al Commissario straordinario del comune di Bedonia, Ducato di Parma, di aver assistito al parto di Ratti Annunciata [Annunziata], avvenuto alla mezzanotte; al neonato era stato dato il nome di Alessandro, figlio di Andrea Chiappa di Scopolo di Bedonia, marito di Annunziata, proprietario contadino, assente da casa; egli probabilmente era un emigrante stagionale; i testimoni e la filatrice erano analfabeti o, almeno così dichiararono al Commissario¹⁰⁸.

Alessandro probabilmente non ricordava o si confuse, quando dichiarò alle autorità francesi di essere nato il 17 febbraio 1853¹⁰⁹, anche perché aveva solo diciotto anni, era lontano da casa e soprattutto incombeva sulla sua testa la certezza di una condanna a svariati anni di galera.

Probabilmente per motivi di sopravvivenza, poiché Scopolo dal latino, *scopulus*, cioè picco roccioso¹¹⁰, è una frazione

106 Jean-Claude farcy, la répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l'amnistie (1871-1880), LIR3S- (Université de Bourgogne /CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019 , URL : <https://communards-1871.fr>
Ultima consultazione: 17/4/2024

107 <https://maitron.fr/spip.php?article58918,notice> FAVA...cit.

108 Archivio di Stato di Parma, Atti di nascita, Circondario di Borgotaro, Bedonia, 1853, n.149, atto n. 8

109 <https://maitron.fr/spip.php?article55459>, notice CHIAPPA Alexandre, version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification le 8 février 2019. Ultima consultazione: 4/3/2024.

110 Baruffini, Giorgio, Dizionario Toponomastico Parmense, 1989, Tipolitografia Benedettina Editrice , p.146

posta a 655 m. di altitudine, Alessandro si portò a Parigi per cercar lavoro come muratore ¹¹¹, nel 1871, egli era celibe, aveva tatuato sul braccio destro un vaso, abitava a Puteaux – Seine 45Rue Paris ¹¹², si trovò accusato dai “*versagliesi*” di aver prestato servizio nella Comune di Parigi.

Per tale motivo, il 24 aprile 1872, fu condannato a cinque anni di reclusione che scontò a Belle Île en Mer ¹¹³.

Molto probabilmente era figlio del tintore cinquantaduenne André¹¹⁴ del quale abbiamo brevemente trattato nell’introduzione.

ANTONIO MOGLIA

Il Dizionario di Maitron ¹¹⁵, per quanto riguarda i dati anagrafici riporta le seguenti parole: “*Moglia Antoine. Né le 25 avril 1835 à Scapulla (Italie) où son père était cultivateur;maçon;communard.*”¹¹⁶

Ipotizziamo che *Scapulla* sia Scopolo scritto scorrettamente dalle autorità francesi, perché non abbiamo trovato una località italiana con tale nome e ,

111 Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris: des pontons à l’amnistie (1871-1880), LIR3S- (Universitéde Bourgogne/CNRS),[En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019 URL: <https://communards-1871.fr>
Ultima consultazione: 17/4/2024

112 Id.

113 <https://maitron.fr/spip.php?article55459,notice> CHIAPPA...cit

114 Jean-Claude Farcy , La répression judiciaire dela Commune de Paris ...cit.

115 <https://maitron.fr/spip.php?article66410>, notice MOGLIA Antoine, version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification le 6 mars 2020. Ultima consultazione: 4/3/2024

116 Id.

soprattutto il cognome Moglia, era molto diffuso a Bedonia e sue frazioni nel XX secolo, così come si può verificare sui registri decennali dei nati a Bedonia.

Si tratta, come detto di una ipotesi, da verificare attraverso il reperimento di ulteriori documenti.

Antonio Moglia dovrebbe essere nato a Scopolo, frazione montana di Bedonia il 25 aprile 1835.

Suo padre era un coltivatore, mentre Antonio era un muratore, non era sposato.

A causa delle difficili condizioni economiche nelle quali si viveva nelle zone montuose, per sopravvivere, Antonio con un fratello ed il padre, emigrarono, probabilmente, dapprima in Piemonte, successivamente in Francia, nella qualità di musicisti itineranti; in seguito, egli divenne muratore.

Antonio in Piemonte passò alcuni guai con la giustizia: nel 1866 fu condannato a quindici giorni di carcere per vagabondaggio, l'anno successivo a nove giorni di prigione per aver utilizzato un passaporto falso.

Il 28 novembre 1870 a Parigi, ebbe un mese di galera per furto.

Antonio dimorava a Boulogne-sur-Seine (Seine).

Durante l'assedio di Parigi effettuò lavori di sterro ed ebbe l'assistenza della legazione italiana.

Attorno al 15 aprile 1871, si arruolò nella Comune.

Il 22 maggio fu fatto prigioniero ed il 22 aprile dell'anno

successivo, dall'XI° Consiglio di guerra, fu condannato a cinque anni di detenzione.

Consultando i registri dello stato civile dei nati a Bedonia nel periodo considerato, si può constatare come il nome Antonio associato al cognome Moglia, ricorra spesso nel corso degli anni.

Non è presente alcun Moglia Antonio nato nel 1835. Senza ulteriori elementi non è possibile identificare il comunardo Antoine Moglia.

Per ulteriori precisazioni si veda nella premessa della presente ricerca.

GIRALDI JEAN (o GIRARDI) , GHIRARDI GIOVANNI ?

Dal Dizionario Maitron¹¹⁷ relativamente al comunardo Jean [Giovanni] Giraldi o Girardi ricaviamo alcune notizie che di seguito riportiamo.

Alle autorità francesi che lo arrestarono e processarono in qualità di comunardo, condannandolo alla deportazione in Nuova Caledonia, Jean Giraldi o Girardi dichiarò di essere nato a Bedonia nel Ducato di Parma nel 1843 e di svolgere il lavoro di giornaliero.

Dai precedenti penali di Jean Giraldi o Girardi si comprende come egli si trovasse in Francia già nel 1866; infatti da tale anno al 1870 fu condannato a Marsiglia e a Parigi ben cinque volte. Furto,

117 <https://maitron.fr/spip.php?article60418>, notice GiraldiJean(ouGirardi), version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification 26 juillet 2019 Ultima consultazione: 4/3/2024

vagabondaggio, aggressione e ribellione sono i reati per i quali gli furono comminate pene variabili da quindici giorni a un mese di prigione.

Anche Girdali ¹¹⁸come il parmigiano Zaccardi, faceva parte del 238°battaglione.

Il 16 maggio 1872, dal XVI° Consiglio di guerra, fu condannato alla deportazione in fortificazione recintata in Nuova Caledonia per atti di insurrezione.

A differenza di Ravà, gli fu risparmiata la morte civile.

Fu imbarcato su Le Var per la Nuova Caledonia il 1° ottobre 1872¹¹⁹.

Giunse a Noumea il 9 febbraio 1873.

La sua pena fu condonata nel 1879 a condizione di espulsione dal territorio francese.

Le notizie su Jean Girdali o Girardi riportate sul Dizionario di Maitron terminano con l'espulsione del comunardo dalla Francia; non comparendo poi alcuna famiglia con il nome di Girdali o Girardi nel territorio del comune di Bedonia, non sarebbe possibile procedere oltre, senza l'acquisizione di qualche ulteriore elemento anagrafico.

Un importante contributo alla probabile identificazione di Girdali o Girardi Jean è dovuto alla documentazione attestante l'arrivo la permanenza e la partenza di Girdali nella struttura fortificata in Nuova Caledonia (*Dossier*

118 Jean Claude Farcy, La repression...cit.

119 Anom.archivenationales.culture.gouv.fr/osd/?dossier=/collection/bagne/H3381/&first=FRANOM58-078MIOM0573-...; Dossier individuelle de bagne: Girdali Jean, cote de référence FR ANOM COL H 82. Ultima consultazione: 29/2/2024

individuel de bagne).¹²⁰

Nelle note biografiche del numero di matricola 472, Giraldi Jean, si specifica oltre al luogo : Bedonia e l'anno di nascita:1843,il nome del padre e della madre: rispettivamente Joseph e Marguerite Ferrari.

Jean risultava celibe, di professione giornaliero, attività quest'ultima indicante una certa precarietà lavorativa.

Dalla consultazione presso l'Archivio di Stato di Parma, degli atti di nascita del circondario di Borgotaro e, specificamente quelli relativi a Bedonia dell'anno 1843¹²¹ si evince che Margarita [Margherita] Ferrari era moglie di Ghirardi Giuseppe e il giorno 7 marzo 1843,un loro parente, il contadino quarantaduenne Giacomo Ferrari, domiciliato a Fontanino¹²² di Calice, frazione di Bedonia, denunciò presso l'ufficio comunale la nascita di una neonata di nome *Cattarina* [Caterina] ,avvenuta il giorno 6 marzo 1843, alla coppia Giuseppe Ghirardi e Margherita Ferrari.

Evidentemente Jean, non ricordava il suo anno di nascita o non voleva dichiarare i suoi dati anagrafici esatti.

Precedentemente alla coppia, il 9 febbraio del 1840, era nato un figlio di nome Giovanni¹²³; qualche giorno dopo la nascita, Francesco Moglia, zio del neonato, si recò presso il

120 Id.

121 Archivio di Stato di Parma, Atti di nascita del circondario di Borgotaro, n.139 Bedonia, anno 1843.

122 Amati, Amato, Dizionario corografico dell'Italia, volume 3, Milano,1868, Vallardi,p.818 "*Fontanino – Frazione del comune di Bedonia, nell'Emilia, in provincia di Parma, circondario di Borgotaro, mandamento di Bedonia* "

123 Archivio di Stato di Parma, Atti di Nascita dello Stato Civile di Bedonia 1840, f.397

comune di Bedonia, dichiarando la nascita di Giovanni figlio di Margherita Ferrari, contadina e Giuseppe, coltivatore, domiciliati a Fontanino di Calice frazione di Bedonia.

Un altro coltivatore ed un calzolaio, entrambe di Bedonia, insieme a Francesco Moglia sottoscrissero l'atto di nascita di Giovanni, davanti al funzionario comunale.

Risolto il mistero? Jean e Giovanni sono la stessa persona? Purtroppo, per ora non è possibile affermarlo.

Siamo soltanto a conoscenza che dopo l'ottenimento della grazia, nel 1879, Jean o Giovanni si imbarcò per l'Australia¹²⁴, probabilmente, con la speranza nel cuore di un avvenire migliore o, come scriveva Victor Hugo: *Temps futurs, vision sublime*.

124 Anom.archivenationales.culture.gouv.fr/osd/? Dossier...cit.

OSSERVAZIONI FINALI

Dalle osservazioni riguardanti: età, provenienza geografica, lavoro svolto, estrazione sociale dei dodici comunardi trattati nella presente ricerca, potremmo ricavare alcune interessanti e inoppugnabili conclusioni.

Cognome	nome	località di nascita	età	lavoro.
Basini-Gazzi	Antonio	Bardi	35	giornaliero

Camisa	Luigi	Albareto	33	giornaliero
Chiappa	Andrea	Bedonia	52	tintore
Chiappa	Alessandro	Bedonia	18	muratore
Fava	Armando	S. Quirico Trecasali	20	impiegato
Giraldi	Giovanni	Bedonia	29	giornaliero
Lanzerotti	Agostino	Albareto	44	manovale
Lanzerotti	Innocente	Albareto	27	garzone
Ravà	Federico	Reggio Emilia	29	artista
Sartori	Guglielmo	Albareto	28	fonditore
Zaccardi	Giuseppe	Parma	27	fumista
Zecca	Stefano	Albareto	23	muratore

Osservazioni:

Riguardo all'**età** sono presenti tre comunardi di una età compresa fra 18 e 23 anni , all'opposto due hanno una età matura compresa fra 44 e 52 anni, i restanti otto fra 27 e 35 anni.

Per quanto si attiene al **tipo di lavoro**, a parte l'artista e l'impiegato, gli altri sono tutti lavori manuali più o meno richiedenti competenze specifiche (5) (muratore, fumista, fonditore, tintore), vi sono poi un garzone da muratore, un manovale e tre giornalieri.

L'estrazione sociale sembrerebbe caratterizzata dalla presenza di un borghese ed i restanti undici, con qualche sfumatura, sono tutti in condizioni economiche tali da dover emigrare all'estero o per poter migliorare le proprie condizioni di vita o per sopravvivere.

La **provenienza geografica**: Due comunardi possiamo considerarli parmigiani, quindi cittadini: uno di prima generazione (Zaccardi), l'altro è Ravà, nato a Reggio Emilia, ma all'epoca della Comune residente a Parma; è presente un solo esponente della *bassa parmense*; i restanti nove, possiamo considerarli tutti provenienti dalla montagna: Albareto con ben

sei comunardi, due a Bedonia e uno a Bardi.

Secondo i dati finora reperiti, la città di Parma, non ha brillato per presenza di suoi cittadini alla Comune di Parigi, e, soltanto grazie ai nove comunardi originari delle montagne parmensi, in particolare di Albareto, è stato possibile aumentare il numero complessivo dei comunardi.

Va ricordato che la presenza italiana è stimata in un numero che oscilla fra 215 e 300¹²⁵ comunardi.

Una considerazione personale

La presente osservazione personale non ha alcun valore storico in quanto non è supportata da alcun documento.

La mia impressione è che suddividere i comunardi in coloro che credevano nelle idee della Comune e coloro che semplicemente trovarono con essa una opportunità di lavoro, potrebbe riverberarsi e far pensare ad uno scarso coinvolgimento da parte di quest'ultimi nelle lotte della Comune.

Ma noi non siamo in grado, fortunatamente, di classificare ciò che passò nel cuore e nella mente di questi uomini.

La povertà non priva necessariamente le persone del senso dell'onore, dell'onestà, della giustizia, della riconoscenza, della libertà.

RINGRAZIAMENTI

Archivio Comunale di Parma in particolare dott.sa

Francesca Belmessieri

Archivio dell'Accademia di Belle Arti di Parma

Archivio di Stato di Parma

Archivio di Stato di Reggio Emilia

¹²⁵ Sircana, Giuseppe, A Parigi! A Parigi! Italiani alla Comune ...cit. p.29

Archives Nationales d'Outre- Mer
anom.aix@culture.gouv.fr

Biblioteca di Belle Arti di Reggio Emilia

Bernard Guinard; www.bernard-guinard.com

Ringrazio inoltre i gentilissimi Sylvie Braibant e Joël Ragonneau copresidenti della associazione Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.

*Dedico questa breve ricerca al ricordo dei miei nonni:
Teofilo e Vincenzo che dalle montagne del parmense
emigrarono per alcuni periodi della loro vita in Francia.*